

Lactancia temprana y estado nutricional en niñas y niños de 5–9 años

Dulce Viridiana González Monroy¹, Araceli Gil Sánchez², Ana Lilia González Ramírez¹

¹ Instituto Mexicano del Seguro Social. Unidad de Medicina Familiar No. 84

² Instituto Mexicano del Seguro Social. Unidad de Medicina Familiar No. 86

Resumen

ANTECEDENTES: La obesidad es una acumulación anormal de grasa, generando complicaciones en la vida adulta. Para determinar su grado se obtiene peso y talla, y se calcula el índice de masa corporal. En niños, el resultado se grafica en las tablas de crecimiento de la CDC, considerando obesidad por encima del percentil 95. La lactancia materna es la manera más optima de alimentar al recién nacido y debe ser exclusiva por 6 meses, existen 4 tipos: exclusiva, predominante, artificial y mixta, tiene diversos beneficios para la madre y el menor tales como un impacto beneficioso sobre el estado nutricional. **OBJETIVO:** Describir el diagnóstico nutricional mediante el IMC en niños de 5 a 9 años y el tipo de lactancia materna otorgada los primeros 6 meses. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Estudio observacional, analítico y transversal en la UMF No. 84 Chimalhuacán, con 277 niños de 5 a 9 años. Se aplicó cuestionario, se calculó IMC y se clasificó según percentiles CDC. **RESULTADOS:** Predominó el sexo masculino (52%) y una mediana de edad de 7 años. Entre padres (90.6% mujeres), la edad mediana fue 33 años; el 41.2% tenía bachillerato y el 58.5% eran amas de casa. El estado nutricional que predominó fue peso normal 61%; y en el caso de la lactancia fue la exclusiva con 48% de los niños; 71.8% de las madres recibió capacitación. **CONCLUSIONES:** La obesidad infantil incrementa el riesgo de enfermedades crónicas en la adultez. Promover la lactancia exclusiva es clave para una mejor salud futura.

Abstract

BACKGROUND: Obesity is an abnormal accumulation of fat that leads to complications in adulthood. To determine its degree, weight and height are measured, and the Body Mass Index (BMI) is calculated. In children, the result is plotted on the CDC growth charts, considering obesity as values above the 95th percentile. Breastfeeding is the optimal way to feed newborns and should be exclusive for the first 6 months; there are four types: exclusive, predominant, artificial, and mixed. It offers various benefits for both mother and child, including a positive impact on nutritional status. **OBJECTIVE:** To describe the nutritional diagnosis using BMI in children aged 5 to 9 years and the type of breastfeeding received during their first 6 months of life. **MATERIAL AND METHODS:** Observational, analytical, and cross-sectional study conducted at UMF No. 84 Chimalhuacán, including 277 children aged 5 to 9 years. A questionnaire was applied, BMI was calculated, and classification was performed according to CDC percentiles. **RESULTS:** Males predominated (52%), with a median age of 7 years. Among parents (90.6% women), the median age was 33 years; 41.2% had completed high school, and 58.5% were housewives. The predominant nutritional status was normal weight (61%); regarding breastfeeding, exclusive breastfeeding was most common (48% of children), and 71.8% of mothers received training. **CONCLUSIONS:** Childhood obesity increases the risk of chronic diseases in adulthood. Promoting exclusive breastfeeding is essential to support better long-term health.

Palabras Clave: Lactancia materna, estado nutricional, edad pediátrica

Keywords: Breastfeeding, nutritional status, pediatric age

1. INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud define a la obesidad como la concentración descontrolada de grasa, que puede tener complicaciones e impactar en la salud de las personas [1]. Para los menores de 2 años se ocupará el peso para la talla o peso para la edad, y en mayores de esta edad se utiliza el IMC graficándolo en las tablas de crecimiento de la CDC en donde obesidad se considera por encima del percentil 95 [2].

La lactancia materna es la manera más adecuada de alimentar al recién nacido, debiendo ser exclusiva por lo menos hasta los 6 meses, pues es un alimento que va a favorecer un desarrollo adecuado durante la etapa de

recién nacido y de lactante; este alimento es capaz de garantizar los beneficios necesarios en la primera etapa de la vida [3]. Además según la Organización Panamericana de la Salud otorga beneficios a la madre esta práctica tales como reducir incidencia de cáncer de mama y ovario, enfermedades cardiovasculares por mencionar algunas [4].

La OMS en un estudio realizado en 22 pacientes demuestra que la lactancia materna exclusiva es un factor protector ante la obesidad [5]. Al año se calcula que ocurren aproximadamente 1700 muertes en mujeres y 700 fallecimientos de pacientes pediátricos a consecuencia de prácticas inadecuadas de lactancia materna [6]. En la actualidad únicamente se ofrece lactancia materna exclusiva en un 28.4% según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. México se encuentra dentro de uno de los países en América Latina con menos lactancia materna ya que del 95 % de las madres que inician la lactancia solo un tercio de este porcentaje la mantiene hasta los 6 meses [7].

Marco teórico

Obesidad

Se considera a la obesidad infantil un problema de salud crónico que traerá complicaciones en la adolescencia y la vida adulta por el desequilibrio que existe entre lo consumido y la falta de actividad física que se realiza. La obesidad se ha convertido en una enfermedad presente en más de un país [8].

Epidemiología

México está situado en los primeros lugares de obesidad infantil en todo el mundo, dichas estadísticas de acuerdo con ENSANUT [9]. Según la OMS la obesidad ha ido en aumento, en el caso de los menores de cinco años para 2016 ya se tenía con sobrepeso a 41 millones de niños y de 5 a 19 años 340 millones presentaban obesidad [10].

Las causas principales de este aumento de sobre peso y obesidad en la población son la disminución en la lactancia materna y la baja ingesta de verduras y frutas remplazándolo por alimentos procesados y altos en azúcar [11].

Clasificación

De acuerdo con el cálculo que se obtenga posterior a realizar la fórmula de IMC, se puede entonces clasificar al individuo en: [12]

- Bajo peso: Menos del percentil 5
- Peso Normal: Percentil 5 hasta por debajo del 85
- Sobrepeso: Percentil 85 hasta por debajo del 95
- Obesidad: Igual o mayor al percentil 95 [13]

Diagnóstico

Para poder clasificar el estado nutricional se sugiere que de acuerdo con el cálculo que se obtenga posterior a realizar la fórmula de IMC, se puede entonces identificar si el individuo se encuentra en bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad; esta última de acuerdo con el grado que corresponda según el resultado [14]. En el caso de los menores de edad, se manejan percentiles entre 85 y 95 y de esa manera se completa el diagnóstico [15].

Lactancia Materna

Es el alimento idóneo sugerido por la Organización Mundial de la Salud, debiendo ser exclusivo por los primeros 6 meses de vida [16], mismo que proporciona de manera equilibrada los nutrientes que los niños necesitan,

logrando una alimentación óptima que le ayudará a la prevención de infecciones oportunistas e inclusive a disminuir la tasa de mortalidad, además de otorgar beneficios a la madre a diferentes niveles, mientras está otorgando lactancia [17].

Epidemiología

Actualmente se ofrece lactancia materna exclusiva en un 28.4% así lo refiere la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, partiendo de este dato la Organización Mundial de la Salud marco como objetivo aumentar el apego a esta practica por lo menos en un 50%. Es relevante destacar que México se ubica dentro de uno de los países de América Latina con menos lactancia materna [18]. Se calcula que al año ocurren 1700 muertes en mujeres y 700 fallecimientos de pacientes pediátricos por mala práctica en lactancia [19].

Clasificación

- **Lactancia materna exclusiva:** Debe ser otorgada en los primeros seis meses de vida, no contempla líquidos ni sólidos, únicamente leche materna de la madre o de otra persona.
- **Lactancia materna predominante:** Contempla adicional a la leche materna; infusiones, líquidos y vitaminas.
- **Lactancia con fórmulas artificiales:** Adicional a la leche materna se pueden otorgan alimentos comercializados buscando suplir a la leche materna total o parcialmente con el objetivo de satisfacer las necesidades nutricionales en los primeros meses de la vida [20].
- **Lactancia mixta:** Se otorgan sucedáneos además de lactancia materna [21].

Beneficios para la madre

Ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar Diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, ya que tiene un efecto directo sobre los lípidos y la glucosa, de igual manera baja la incidencia de presentar cáncer de mama u ovario; reduce el riesgo de hemorragia post parto, así como la depresión post parto [22]. Recuperación del peso en la madre, mejora niveles de calcio, fortalece el vínculo madre-hijo, así como la involución uterina [23].

Beneficios para el recién nacido y lactante

Brinda beneficios al sistema inmune, reduce enfermedades como IRAS, EDAS, otitis media aguda, mejora el coeficiente intelectual [24]. En cuanto a la obesidad disminuye de un 15 a un 30% su presentación, ayudando a evitar la aparición de enfermedades crónico-degenerativas en la etapa adulta [25]. Es importante mencionar que no solo omitir la lactancia traerá consecuencias para el niño sino practicas inadecuadas de la misma por lo que debe optimizarse la técnica para garantizar los beneficios [26].

Accesibilidad y diseño universal

Esta investigación toma en consideración criterios de accesibilidad con los que se garantizó que la información sobre la lactancia y el estado nutricional infantil fuera comprensible y utilizable para madres y tutores con distintos niveles educativos. Para ello se emplearon materiales en lenguaje claro, sin tecnicismos innecesarios, gráficas sencillas basadas en percentiles CDC, e infografías estructuradas con contrastes e íconos accesibles, facilitando la interpretación de los resultados y la toma de decisiones informadas.

El diseño del proceso que incluyen la encuesta, mediciones antropométricas y explicación de resultado, se realizó de manera oral, visual y directa, asegurando que no existieran barreras para la comprensión de los riesgos de obesidad y los beneficios de la lactancia. Además, el estudio contó con la validez y aprobación del comité correspondiente, el cual verificó el cumplimiento de los principios éticos fundamentales: respeto por la

autonomía, confidencialidad, justicia y no maleficencia. Se garantizó el derecho de los participantes a recibir información clara sobre los objetivos del estudio, a otorgar un consentimiento informado libre y voluntario, y a que sus datos fueran manejados con estricta confidencialidad. Asimismo, se siguieron las pautas de la OMS para la investigación en salud infantil y para la promoción de la lactancia materna, asegurando que el estudio protegiera en todo momento la integridad, dignidad y bienestar de los menores y sus cuidadores.

2. METODOLOGÍA

El principal objetivo de la investigación fue describir el estado nutricional en niños de 5 a 9 años y el tipo de lactancia otorgada durante los primeros seis meses de vida, con el fin de identificar patrones que permitan fortalecer acciones preventivas contra el sobrepeso y la obesidad infantil. Para alcanzar esta meta, se realizó un estudio descriptivo, transversal, retrospectivo; teniendo como universo de estudio 277 derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar 84 Chimalhuacán, considerando como criterios de inclusión niños derechohabientes de ambos turnos y que sus tutores aceptaran ser parte de la investigación mediante la firma del consentimiento informado. Se uso un muestreo no probabilístico por conveniencia. En cuanto al análisis estadístico para la variable de edad que tuvo una distribución normal se utilizó RIC y mediana, y para las variables cualitativas se usó frecuencias y porcentajes. De esta manera se pudo realizar un diagnóstico nutricional detallado mediante la evaluación de peso, talla e IMC con base en los percentiles CDC, complementado con un registro sistemático mediante cuestionarios aplicados a madres y tutores, donde se recopiló información sobre prácticas de lactancia, motivos de abandono y características maternas. Esta metodología permitió contar con una base de datos estructurada que facilitó el análisis descriptivo y comparativo entre los tipos de lactancia y los distintos rangos nutricionales. en los resultados resaltan que la lactancia que más predomina es la exclusiva con un peso normal, a pesar de dicho resultado una cantidad considerable de participantes no recibieron lactancia por falta de capacitación en las madres, lo que nos obliga a generar estrategias que beneficien el aumento de esta práctica, Figura 1.

Figura 1. Diagrama STROBE representativo de la metodología aplicada

3. RESULTADOS

En el estudio realizado en la UMF 84 Chimalhuacán, que incluyó a 277 niñas y niños entre 5 y 9 años durante el periodo de febrero a diciembre de 2024, se observó una ligera predominancia del sexo masculino (52%) y una mediana de edad de 7 años. Los tutores fueron mayoritariamente mujeres (90.6%), con una mediana de 33 años y nivel escolar predominante de bachillerato (41.2%); 58.5% de las cuidadoras eran amas de casa. En cuanto al

estado nutricional infantil, se registró 7.6% de bajo peso, 61% de peso normal, 12.6% de sobrepeso y 18.8% de obesidad. Figura 2 La lactancia exclusiva durante los primeros seis meses fue reportada por el 48% de los participantes, y el 71.8% de las madres refirieron haber recibido capacitación en lactancia materna. Entre quienes no lactaron, la principal causa fue la percepción de falta de leche (53.4%), seguida de hospitalización del recién nacido (32.8%), Tabla 1

Respecto a la relación entre tipo de lactancia y estado nutricional, la lactancia exclusiva mostró el mayor porcentaje de peso normal (66.1%), aunque 18% presentó obesidad. La lactancia predominante reveló patrones menos favorables, con solo 37.5% de peso normal y un incremento marcado de obesidad (31.2%) y sobrepeso (18.7%). En la lactancia artificial, únicamente 44.1% alcanzó peso normal y 30.2% presentó obesidad, indicando un riesgo nutricional significativo. Finalmente, la lactancia mixta mostró un comportamiento intermedio: un 65.8% de peso normal, acompañado de 14.1% de sobrepeso y 11.7% de obesidad. Figura 3 Estos hallazgos sugieren que la lactancia exclusiva y la lactancia mixta se asocian con mejores resultados nutricionales en comparación con la lactancia predominante y la artificial, Tabla 2

Tabla 1. Datos generales

VARIABLE	N=277	
	Frecuencias	%
Sexo Tutor:		
▪ Hombre	26	9.4
▪ Mujer	251	90.6
Edad Tutor, mediana, RIC	33	(31-35)
Escolaridad:		
▪ Analfabeta	1	0.4
▪ Sabe leer y escribir	5	1.8
▪ Preescolar	0	0
▪ Primaria	23	8.3
▪ Secundaria	105	37.9
▪ Bachillerato	114	41.2
▪ Licenciatura	29	10.5
Ocupación:		
▪ Ama de casa	162	58.5
▪ Empleada	115	41.5
Sexo Niño (a)		
▪ Hombre	144	52
▪ Mujer	133	48
Edad Niño (a) mediana, RIC	7	(5-9)
Estado Nutricional		

▪ Bajo Peso	21	7.6
▪ Peso Normal	169	61
▪ Sobrepeso	35	12.6
▪ Obesidad	52	18.8
Tipo de Lactancia		
▪ Exclusiva	133	48
▪ Predominante	16	5.8
▪ Artificial	43	15.5
▪ Mixta	85	30.7
Capacitación lactancia		
▪ Si	199	71.8
▪ No	78	28.2
En Caso de no haber otorgado lactancia materna ¿Cuál fue la causa?		
▪ Por trabajo	6	13.9
▪ Por qué no tenía leche	23	53.4
▪ Por ser madre soltera	1	2.3
▪ Otra	13	30.2
Otras causas		
▪ Antibióticos	1	7.6
▪ Hospitalización del menor	6	45.1
▪ Intolerancia a la lactosa	3	23.0
▪ Madre finada al nacimiento	1	7.6
▪ Mala técnica	1	7.6
▪ Complicaciones de la madre	1	7.6

Fuente: Encuestas de salida del protocolo Diagnóstico nutricional en niños de 5 a 9 años y tipo de lactancia otorgada durante sus primeros 6 meses de vida en la UMF 84 realizado en periodo de febrero 2024 a diciembre 2024, IMSS

■ Bajo peso ■ Peso Normal ■ Sobrepeso ■ Obesidad

Figura 2. Estado nutricional en niños de 5 a 9 años

Tabla 2. Estado nutricional y Tipo de Lactancia

Tipo de Lactancia	Bajo peso 21		Peso normal 169		Sobrepeso 35		Obesidad 52	
	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%
Exclusiva	9	6.7%	88	66.1%	12	9.0%	24	18.0%
Predominante	2	12.5%	6	37.5%	3	18.7%	5	31.2%
Artificial	3	6.9%	19	44.1%	8	18.6%	13	30.2%
Mixta	7	8.2%	56	65.8%	12	14.1%	10	11.7%

Fuente: Encuestas de salida del protocolo Diagnóstico nutricional en niños de 5 a 9 años y tipo de lactancia otorgada durante sus primeros 6 meses de vida en la UMF 84 realizado en periodo de febrero 2024 a diciembre 2024, IMSS

Figura 3. Estado nutricional y tipo de lactancia

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión

Ana Paola y cols (2021), en su estudio “Asociación entre lactancia materna y sobrepeso infantil en México”, analizaron datos de la ENSANUT 2012 en una muestra de 2089 niños de 6 a 35 meses. Encontraron que 9% presentaban sobrepeso y que 71.1% recibió lactancia durante los primeros seis meses; además, identificaron como factores de riesgo la obesidad materna y el peso elevado al nacer. En contraste, el estudio realizado en la UMF 84 Chimalhuacán evaluó a 277 niños de 5 a 9 años, observando un 12.6% de sobrepeso y que solo el 48% recibió lactancia exclusiva en los primeros seis meses. Las principales barreras fueron la percepción de falta de leche (53.4%) y la hospitalización neonatal (32.8%). Estos hallazgos sugieren que la menor prevalencia de lactancia en esta población podría relacionarse con un mayor porcentaje de sobrepeso, aunque se reconoce la necesidad de investigar otros factores que también contribuyen al desarrollo de esta condición [27].

Fang Liu y cols (2022), en su estudio “Lactancia materna y sobrepeso/obesidad en niños y adolescentes”, evaluaron a 10,753 estudiantes de 5 a 15 años, encontrando prevalencias de 15.4% de sobrepeso y 19.7% de obesidad. El hallazgo más relevante fue una fuerte correlación negativa entre la duración de la lactancia y el

índice de masa corporal: los niños amamantados por más de 12 meses mostraron un IMC significativamente menor. Además, la lactancia exclusiva alcanzó un 69%, lo que refuerza la idea de que una lactancia prolongada puede disminuir el riesgo de sobrepeso y obesidad. En contraste, en el estudio realizado en la UMF 84 Chimalhuacán, con 277 niños de 5 a 9 años, se identificó 12.6% de sobrepeso y 18.8% de obesidad, mientras que solo el 48% recibió lactancia exclusiva durante los primeros seis meses. Ambos estudios coinciden en que la lactancia materna actúa como un factor protector, aunque la evidencia del primer estudio muestra una relación más marcada entre mayor duración de lactancia y menor IMC. En cambio, los resultados locales evidencian tasas más bajas de lactancia exclusiva y una mayor prevalencia de alteraciones nutricionales, lo que señala la necesidad de fortalecer las estrategias de promoción de lactancia en esta población [28].

Huiming Huang y cols (2022), en el estudio “Efectos de la lactancia materna durante cuatro meses sobre la delgadez, el sobrepeso y la obesidad en niños de 3 a 6 años”, analizaron datos de 8,053 niños, de los cuales 63.8% recibió lactancia materna durante los primeros cuatro meses. La prevalencia de obesidad fue de 15.9% y los autores concluyeron que la lactancia materna tiene un papel importante en la prevención del sobrepeso y la obesidad, aunque no se observó una asociación clara con la delgadez. En comparación, el estudio realizado en la UMF 84 Chimalhuacán incluyó a 277 niños, donde el 48% recibió lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y se encontró una prevalencia de obesidad del 18.8%. Ambos estudios coinciden en que la lactancia materna constituye un factor preventivo relevante en las etapas iniciales del desarrollo infantil. Sin embargo, mientras el estudio chino ofrece un análisis más detallado de los efectos específicos de la lactancia en distintos indicadores nutricionales, el estudio local evidencia una prevalencia mayor de obesidad y una proporción menor de lactancia exclusiva. Esto sugiere que, aunque la lactancia desempeña un papel protector, otros factores adicionales podrían estar influyendo en el estado nutricional de la población infantil estudiada [29].

Conclusiones

La investigación resalta la importancia de la lactancia materna como una de las estrategias más efectivas para prevenir la obesidad infantil, entendida no solo como un problema de nutrición, sino como un determinante clave en la salud futura. La obesidad en la niñez se asocia a un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como diabetes tipo 2, hipertensión y trastornos cardiovasculares en la adultez, lo que genera impacto tanto en la calidad de vida como en los sistemas de salud. En este contexto, promover la lactancia materna desde etapas tempranas se vuelve una intervención fundamental para favorecer un desarrollo saludable y reducir riesgos a largo plazo.

El estudio destaca que la lactancia materna aporta beneficios que trascienden la mera alimentación: fortalece el sistema inmunológico, contribuye al adecuado desarrollo metabólico y funciona como un factor protector frente a diversas enfermedades crónicas. Por ello, la difusión de su importancia debe mantenerse de forma constante a través de campañas, talleres y programas educativos dirigidos a madres y familias, especialmente durante el periodo prenatal. La educación oportuna permite que más mujeres adopten prácticas de lactancia informadas, generando efectos positivos en la salud infantil.

Asimismo, la investigación enfatiza la necesidad de un trabajo coordinado entre todos los profesionales del primer nivel de atención. Enfermería, nutrición, medicina, trabajo social y personal en formación deben colaborar para brindar acompañamiento integral a las madres, resolver dudas, atender dificultades y promover la continuidad de la lactancia. El estudio muestra que un porcentaje significativo de madres en la unidad ya ha

recibido capacitación, lo cual evidencia avances importantes, pero también la necesidad de fortalecer este tipo de intervenciones para maximizar su impacto.

Finalmente, la elaboración de esta tesis permitió comprender de manera profunda la relevancia de la prevención en la práctica cotidiana del primer nivel de atención. Una adecuada nutrición en la etapa preescolar es determinante para la salud en la vida adulta, por lo que enfocar esfuerzos en fortalecer la lactancia materna y mejorar el estado nutricional infantil representa una inversión en el futuro. Los resultados obtenidos ofrecen información valiosa para implementar estrategias más efectivas dentro de la unidad médica y reafirman el papel de la formación continua y la colaboración interprofesional como pilares para mejorar la salud infantil y prevenir enfermedades crónicas.

REFERENCIAS

- [1] Obesidad y sobrepeso [Internet]. Who.int. [citado el 30 de julio de 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
- [2] Aguirre Gómez B, Bárcena López JAP, Díaz Villanueva A, Hernández Gómez G, Lázaro Santamaría SQ. Guía de obesidad en pediatría para Primer y Segundo Nivel de Atención Médica (Primera parte). Alergia, Asma e Inmunología Pediátricas [Internet]. 2021;30(3):72–90. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.35366/102981>
- [3] Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020 [Internet]. Paho.org. [citado el 31 de julio de 2023]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/campanas/semana-mundial-lactancia-materna-2020>
- [4] Rigourd V, Nicloux M, Hovanishian S, Giuséppi A, Hachem T, Assaf Z, et al. Consejos para la lactancia materna. EMC - Tratado Med [Internet]. 2015;19(3):1–11. Disponible en: [http://dx.doi.org/10.1016/s1636-5410\(15\)72806-0](http://dx.doi.org/10.1016/s1636-5410(15)72806-0)
- [5] Raimond E, Leloux N, Gabriel R. Lactancia materna. EMC - Ginecol-Obstet [Internet]. 2022;58(4):1–12. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1283081X22470743>
- [6] Urge incrementar la lactancia materna en México [Internet]. Unam.mx. [citado el 31 de julio de 2023]. Disponible en: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_297.html
- [7] Morales López S, Colmenares Castaño M, Cruz Licea V, Iñárritu Pérez M del C, Maya Rincón N, Vega Rodríguez A, et al. Recordemos lo importante que es la lactancia materna. Rev Fac Med Univ Nac Auton Mex [Internet]. 2022;65(2):9–25. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.22201/fm.24484865e.2022.65.2.02>
- [8] De salud H. Obesidad infantil: Nuestra nueva pandemia [Internet]. gob.mx. [citado el 31 de julio de 2023]. Disponible en: <https://www.gob.mx/promosalud/es/articulos/obesidad-infantil-nuestra-nueva-pandemia?idiom=es>
- [9] Obesidad en niños y adolescentes en México [Internet]. Alimentación y Salud. 2022 [citado el 31 de julio de 2023]. Disponible en: <https://alimentacionysalud.unam.mx/obesidad-en-ninos-y-adolescentes-en-mexico/>
- [10] Procuraduría Federal del Consumidor. Obesidad y sobrepeso. Menos kilos, más vida [Internet]. gob.mx. [citado el 31 de julio de 2023]. Disponible en: <https://www.gob.mx/profecod/documentos/obesidad-y-sobrepeso-menos-kilos-mas-vida>
- [11] Mar 3. La OPS insta a hacer frente a la obesidad, principal causa de enfermedades no transmisibles en las Américas [Internet]. Paho.org. [citado el 31 de julio de 2023]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/3-3-2023-ops-insta-hacer-frente-obesidad-principal-causa-enfermedades-no-transmisibles>
- [12] (Maratos-Flier E. obesidad. En: Tratado de Endocrinología. Melmed; 2021. p. 18.)
- [13] CDC. Acerca del índice de masa corporal para niños y adolescentes [Internet]. Centers for Disease Control and Prevention. 2021 [citado el 30 de julio de 2023]. Disponible en: https://www.cdc.gov/healthyweight/spanish/assessing/bmi/childrens_bmi/acerca_indice_masa_corporal_ninos_adolescentes.html
- [14] Alarcón-Domínguez EE, editor. Influencia de factores perinatales y alimentarios sobre el desarrollo de sobrepeso y obesidad en lactantes. CONAMED; 2020.
- [15] Piazza N. La circunferencia de cintura en los niños y adolescentes. Arch Argent Pediatr [Internet]. 2005 [citado el 30 de julio de 2023];103(1):5–6. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-00752005000100003&lng=es&tlng=es.
- [16] Mark AP. Lactancia Materna: La Guía De Vida. New York, NY: Alpha Books; 2002.
- [17] Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020 [Internet]. Paho.org. [citado el 31 de julio de 2023]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/campanas/semana-mundial-lactancia-materna-2020>

- [18] Morales López S, Colmenares Castaño M, Cruz Licea V, Iñarritu Pérez M del C, Maya Rincón N, Vega Rodríguez A, et al. Recordemos lo importante que es la lactancia materna. *Rev Fac Med Univ Nac Auton Mex* [Internet]. 2022;65(2):9–25. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.22201/fm.24484865e.2022.65.2.02>
- [19] Urge incrementar la lactancia materna en México [Internet]. Unam.mx. [citado el 31 de julio de 2023]. Disponible en: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_297.html
- [20] Torre P, Salas M, Silva Cl. Desafíos para la promoción de la salud: El caso del mercado de las Fórmulas Infantiles en México. *Glob Health Promot* [Internet]. 2020;27(2):175–83. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1177/1757975918823011>
- [21] Lactancia materna: Madre con enfermedad tratada con medicamentos. Mexico. Instituto Mexicano del Seguro Social. 2013 citado el 22 de agosto de 2023]. Disponible en: <http://chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcgkclefindmkaj/https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/guarderias/Menu-0-12-meses.pdf>
- [22] FURMAN, L. (2019). Lactancia materna (10.a ed., Vol. 13). ELSEVIER. https://www-clinicalkey-es.pbidi.unam.mx:2443/service/content/pdf/watermarked/3-s2.0-B9788491133889000672.pdf?locale=es_ES&searchIndex=
- [23] Asociación Española de Pediatría C de LM. LACTANCIA MATERNA, EL MEJOR INICIO PARA AMBOS [Internet]. Aeped.es. [citado el 31 de julio de 2023]. Disponible en: <https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/201701-lactancia-materna-mejor-ambos.pdf>
- [24] Paho.org. [citado el 8 de agosto de 2023]. Disponible en: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/IHAN_Sccionn2.2_Hojas%20Didacticas.pdf#gsc.tab=0
- [25] Antonio Ferrer L. Lactancia materna: ventajas, técnica y problemas. *Pediatría Integral*. 2015;9.
- [26] Tirano Bernate Daiana Catherine, Pinzón Espitia Olga Lucia, González Rodríguez Javier Leonardo. Factores de riesgo y barreras de implementación de la lactancia materna: revisión de literatura. *Rev Esp Nutr Hum Diet* [Internet]. 2018 Dic [citado 2023 Ago 01] ; 22(4): 263-271. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2174-51452018000400005&lng=es. Epub 06-Abr-2020. <https://dx.doi.org/10.14306/renhyd.22.4.442>.
- [27] Campos, A. P., Vilar-Compte, M., & Hawkins, S. S. (2021). Association Between Breastfeeding and Child Overweight in Mexico. *Food and nutrition bulletin*, 42(3), 414–426. <https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1177/03795721211014778>
- [28] Liu, F., Lv, D., Wang, L., Feng, X., Zhang, R., Liu, W., & Han, W. (2022). Breastfeeding and overweight/obesity among children and adolescents: a cross-sectional study. *BMC pediatrics*, 22(1), 347. <https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1186/s12887-022-03394-z>
- [29] Huang, H., Gao, Y., Zhu, N., Yuan, G., Li, X., Feng, Y., Gao, L. y Yu, J. (2022). Los efectos de la lactancia materna durante cuatro meses sobre la delgadez, el sobrepeso y la obesidad en niños de 3 a 6 años: un estudio de cohorte retrospectivo de la Vigilancia Nacional de la Aptitud Física de la Provincia de Jiangsu, China. *Nutrients*, 14 (19), 4154. <https://doi.org/10.3390/nu14194154>

Correo de autor de correspondencia: duvigomo@gmail.com